

GEOMETRIYA KURSIDA YUZALAR MAVZUSINI O`QITISHDA O`QUVCHILARNING GEOMETRIK TASAVVURINI SHAKILLANTIRISH

Jumayev Sanjar Saydullayevich¹
Ubaydullayeva Sabina Ilg`or qizi²

¹NavDPI katta o`qituvchi

²NavDPI o`qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573325>

Geometriya asoslarini bilish kishi ma'naviy madaniyatining tarkibiy qismlaridan sanaladi. Geometriya maktab o'quv fanlari orasida murakkab fanlardan biri sifatida o'quvchilarda muayyan qiyinchiliklarni tug'diradi.

Masalan, planometriya va stereometriyada bu qiyinchiliklar o'quvchilarda geometrik tasavvurlarning yo'qligi bilan bog'liq. Obrazli tasavvurlarning yo'qligi katta hajmdagi doimiy ma'lumotlarni yodlab olish zarurligini keltirib chiqaradi.

Pedagog biron faoliyatni boshlashdan oldin o'quvchini qiziqitira olishi, noan'anaviy usullarni qo'llashi, o'quvchilar tomonidan har qanday taklifni hisobga olishi darkor.

O'quvchilar geometrik masalalarni yechish davomida ko'proq formulalar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Ularning ko'pchiliklari formulalarni yoddan chiqarib yuborishadi. Shuning uchun hozir sizlar bilan bir qancha shakllarning yuzalarini topamiz, buning uchun bizga faqatgina to'rtburchakning yuzini bilsak bo'ldi shu orqali shakllarning yuzalarini hisoblaymiz. Avvalambor to'g'ri burchakli uchburchakni yuzini hisoblashdan boshlasak.

Bizga ABC to'g'ri burchakli uchburchak berilgan bo'lib B to'g'ri burchagi bo'lsin (1-rasm).

1-rasm

2-rasm

Biz BA katetining o'rtasini M bilan, AC gepotenuzasining o'rtasini N bilan belgilasak va M va N nuqtalarni tutashtirsak MN, ABC to'g'ri burchakli uchburchakning o'rta chizig'i bo'ladi va BC tamonining yarmiga tengdir. Agar biz MN o'rta chiziq orqali uchburchakni ikki bo'lakga bo'lsak bizda ikkita geometrik figuralar hosil bo'ladi biri to'g'ri burchakli trapetsiya, ikkinchisi esa

to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. To'g'ri burchakli trapetsiyani uchlarini BMNC harflar bilan belgilasak, to'g'ri burchakli uchburchakni esa AM_1N harflar bilan belgilaymiz. Endi esa to'g'ri burchakli uchburchakning N nuqtasini N bilan C nuqtasini esa A bilan ustma ust qo'yamiz ular ustma ust tushushadi chunki N nuqta AC gepotenuzani teng ikkiga bo'lgan edi. Bundan esa $AN=NC$ ga kelib chiqadi. Ularni ustma ust qo'yanimizdan so'ng bizda $BMM_1C(A)$ to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. Tog'ri to'rtburchakning yuzi esa $S = BM \cdot BC$ ga teng. Bizning uchburchagimizning yuzi $S = \frac{AB \cdot BC}{2}$ formula bilan topilardi agar biz ham $AB = 2 \cdot BM$ ekanligini inobatga olsak to'g'ri to'rtburchakning yuzi ham $S = \frac{AB \cdot BC}{2}$ formula bilan topiladi (2-rasm).

Endi anashuni ixtiyoriy uchburchak uchun ko'rib chiqsak. Bizga ixtiyoriy ABC uchburchak berilgan bo'lsin (3-rasm).

3-rasm

4-rasm

U holda biz uchburchakning B uchidan BD asosiga balandlik o'tkazamiz, balandlik uchburchakni ikkita to'g'ri burchakli uchburchakga aylantiradi. Hosil bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchaklar ustida yuqoridagi ishlarni takrorlab ixtiyoriy uchburchakning yuzi uning bir tamoni bilan shu tamoniga tushirilgan balandligi ko'paytmasining yarmiga teng ekanligi kelib chiqadi. Buni rasimdan ham ko'rsak bo'ladi (4-rasm).

$$S = C(A)O \cdot OO_1 ,$$

$$AD = 2 \cdot C(A)O ,$$

bundan

$$S = \frac{CB \cdot AD}{2}$$

ekanligi kelib chiqadi.

Endi sizlar bilan parallelogramning yuzini topishni ko'rib chiqamiz.

Bizga ABCD tamonli parallelogram berilgan bo'lsin. parallelogramning B uchidan BK balandlik C uchidan esa CM balandlik o'tkazsak, BK balandlik

bo'yicha AKB to'g'ri burchakli uchburchakni qirqib olsak, qirqib olingan uchburchakni DMC to'g'ri burchakli uchburchak bilan ustma-ust qo'ysak bizga $K_1BC(B)K$ to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. Bizga malumki to'g'ri to'rtburchakning yuzi bo'yi bilan enining ko'paytmasiga teng (5-rasm).

5-rasm

6-rasm

To'g'ri to'rtburchakning BK_1 eni parallelogramning BK balandligiga teng, K_1K eni esa AD asosiga teng. Bundan parallelogramning yuzi $S = AD \cdot BK$ ekanligi kelib chiqadi (6-rasm).

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar yordamida geometriya kursidagi yuzalar mavzusini soddaroq usulda tushuntirish mumkin.

Adabiyotlar:

1. M.A.Mirzaahmedov va boshqalar "Matematika" umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. Toshkent, "O'qituvchi".2017 y.
2. A.A. Rahimqoriyev , M.A.Toxtaxadjayeva "Geometriya" umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. Toshkent, "O'zbekiston".2019 y.